

ATIVIDADE DE PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO E DA SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA JUNTO À COMUNIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.10513489

Anna Paula Bruno Behrend

Universidade Estácio de Sá –UNESA, Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: enf.annabehrend@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7266-0538>

Rosana Silva Rosa

Universidade Estácio de Sá –UNESA, Rio de Janeiro, Brasil

Jéssica Renata Bastos Depianti

Universidade Estácio de Sá –UNESA, Rio de Janeiro, Brasil

INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID-19 exigiu da comunidade, medidas de isolamento para que diminuísse as infecções pelo coronavírus, a exemplo do uso de máscara e o isolamento. Nesse contexto, pode-se perceber um maior adoecimento mental da população dada a magnitude da doença, somada a diminuição de práticas de autocuidado e da saúde mental. Assim, o contexto da Atenção Primária à Saúde, se configura em um importante espaço para realização de práticas de promoção ao autocuidado e a saúde mental da comunidade. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de uma atividade de promoção do autocuidado e da saúde mental na comunidade. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência de uma atividade desenvolvida no período de setembro de 2022, em uma Clínica da Família localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e pertencente a CAP 3.1. Para a realização da atividade, foi confeccionada uma caixa decorada com papel amarelo e colocado um espelho em seu interior. Os usuários da clínica eram abordados individualmente e feito a seguinte pergunta: quem é a pessoa mais importante para você? Após responderem, eram orientados sobre a importância do autocuidado e da saúde mental. Eles também recebiam fitas amarelas com alfinetes como parte da atividade

do “Setembro amarelo-valorização da vida”, bem como, balas com um folder informativo com o número do Centro de Valorização da Vida -188. **RESULTADOS:** 20 usuários participaram da atividade. Quando questionados, referiram que a pessoa mais importante eram os pais, os filhos, os avós e os companheiros. Contudo, ao abrirem a caixa, todos ficaram surpresos pois o espelho refletia a própria imagem. Muitos riram e refletiram sobre a necessidade do autocuidado e se colocarem em primeiro lugar, além de darem atenção às questões de saúde mental, especialmente, durante o período pandêmico. Somado a isso, relataram não saber do serviço voluntário com pessoas capacitadas a ouvir quem precisa de ajuda e apoio emocional. **CONCLUSÃO:** A atividade de promoção ao autocuidado e a saúde mental, proporcionou aos usuários um momento de reflexão quanto a valorização da vida, bem como, conhecimento dos serviços de apoio emocional em momentos de crise, em especial, no contexto pandêmico vivenciado pela população. Neste sentido, a enfermagem desempenha um papel importante realizando atividade de promoção à saúde da comunidade com objetivo de melhorar a vida dos usuários.

Palavras-chave: COVID-19, Autocuidado, Saúde mental, Promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

DUARTE, M. Q. et al. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3401-3411, 2020.

FARO, A. et al. COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 37, e200074, 2020.

OLIVEIRA, M. E. C. et al. Série temporal do suicídio no Brasil: o que mudou após o Setembro Amarelo?. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 48, p. e3191, 2020.

ROCHA, D. M. et al. Comportamento suicida durante a pandemia da COVID-19: aspectos clínicos e fatores associados. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 35, eAPE02717, 2022.